

LOTIN GRAFIKASIDAGI O'ZBEK TILI AXBOROT KO'RSATGICHLARINI HISOBLASH

Zakirov V.M.

t.f.n., dotsent Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Maqolada lotin grafikasiga asoslangan o'zbek tili matnlarining axborot ko'rsatgichlarini o'rganishga bag'ishlangan. Lotin alfbosidagi matnlar tahlil qilinib, harflarning takrorlanish ehtimolligi aniqlangan. Uning asosidagi matnlarning axborot miqdori, entropiyasi va ortiqchaligi hisoblab chqilgan. Harflarning takrorlanishi bir hil bo'lganda bitta harfga to'g'ri keladigan axborot miqdori 4.857 bitni, haqiqiy takrorlanishida esa 4.3085 bitni tashkil qilishi hisoblab topilgan.

Olingan natijalar lotin grafikasidagi o'zbek tili matnlarini axborot uzatish tarmoqlari orqali uzatish, ularni saqlash va ular ustida amallar bajarish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: lotin grafikasi, axborot miqdorini, ortiqchalik, harflarning takrorlanishi, axborotning paydo bo'lish ehtimolligi, manba entropiyasi.

CALCULATION OF INFORMATION PARAMETERS OF THE UZBEK LANGUAGE IN THE LATIN GRAPHICS

Abstract. The article is devoted to the study of information indicators of the texts of the Uzbek language based on Latin graphics. Texts of the Latin alphabet were analyzed, the probability of letter repetition was revealed. On its basis, the number, entropy and redundancy of texts were calculated. It was found that with equally probable repetition of letters, the amount of information arriving per letter is 4.857 bits, and with actual repetition - 4.3085 bits

The results obtained make it possible to transfer the Matins of the Uzbek language in the Latin graph through information transmission networks, save them and increase the efficiency of performing actions on them.

Keywords: Latin graph, amount of information, redundancy, duplication of letters, probability of occurrence of information, source entropy.

Kirish.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng, respublikada o'zbek yozuvini kiril grafikasidan yana lotin grafikasi asosidagi yozuvga o'tkazish haqida fikr-mulohazalar

oʻrtaga tashlandi. Bu masala bir yil davomida ommaviy axborot vositalarida keng jamoatchilik ishtirokida atroflicha muhokama qililib, 1993 yil 2 sentyabrda Oʻzbekiston Respublikasining «Lotin yozuviga asoslangan oʻzbek alifbosini joriy etish toʻgʻrisida»gi qonuni eʼlon qilindi [1]. Qabul qilingan qonun Oʻzbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan bir-necha marta takomillashtirilib, amaldagi oʻzbek alifbosida 28 (24 harf, 3 harf brikmasi va bitta belgi) bor [2,3].

Kiril va lotin grafikalariga (alfbosidagi) asoslangan oʻzbek tili axborot koʻrsatgichlari tubdan farq qiladi [4,5]. Bu esa oʻz navbatida axborot uzatish tizimi koʻrsatgichlariga taʼsir qiladi. Chunki har qanday aloqa tizimining asosiy vazifasi – maʼlum vaqt oraligʻida manbadan isteʼmolchiga iloji boricha koʻproq axborotni xatolarsiz uzatishdan iborat. Axborotni uzatish nazariyasi yordamida turli aloqa tizimlarining samaradorligini aniqlash, hamda axborot nuqtai nazaridan axborot manbai bilan aloqa kanalini va aloqa kanali bilan axborotni qabul qiluvchi isteʼmolchin axborot koʻrsatgichlarini muvofiqlashtirish mumkin. Bunday masalalarni taqdiq qilish uchun eng avvalo axborotning kelib chiqish tabiatiga bogʻliq boʻlmagan holda uning miqdoriy qiymatini aniqlash zarur.

Amaldagi maʼlumotlarning aksariyati til orqali xabar qilinadi. Ogʻzaki nutqdagi tovushlar elementar belgi boʻlib, yozuvda esa soʻzlar harflardan iborat boʻladi. Muayyan ketma-ketlikda tashkil etilgan harflar va belgilar oʻzida maʼlum bir voqea yoki hodisa toʻgʻrisida axborot tashiydi. Demak, axborotni oʻzida mujassamlashtirgan belgilar va harflar ketma-ketligi avvalambor qoʻllanlayotgan alofboga bogʻliq. Axborot manbai alfbodan foydalanilgan holda xabarga mos ravishda belgilar va harflar ketma-ketligini ishlab chiqaradi. Bu ketma-ketlik aloqa kanallari orqali uzatilishi kerak. Aloqa kanallari oʻzining maʼlum axborot koʻrsatgichlariga ega boʻlib, ular uzatilayotgan axborot koʻrsatgichlariga bogʻliq boladi. Aloqa kanalining samaradorligini oshirish uchun kanalning axborot uzatish koʻrsatgichlari bilan axborot manbasining axborot koʻrsatgichlarini oʻzaro moslashtirish zarur.

Muammoni yechish usuli.

Ushbu muammoni yechish uchun manba bilan kanalning axborot koʻrsargichlarini aniqlash zarur. Axborot ishlab chiqaruvchi manba axborot miqdori, entropiyasi va ortoqchaligi bilan tafsiflanadi. Bu koʻrsatgichlarni lotin grafikasiga asoslangan oʻzbek tilidagi matnda aniqlaymiz. Uzatilishi zarur boʻlgan xabarlar ansambli (matn) *m* harflardan iborat alfbodan iborat boʻlsin. Alohida olingan axborot

miqdori deb $I(a_i)$ shu axborotning a_i paydo bo'lish ehtimolligiga $P(a_i)$ teskari bo'lgan qiymatiga aytiladi va logorifmik birliklarda hisoblanadi [6]:

$$I(a_i) = -\log_b P(a_i), \quad (1)$$

bu erda b - logarifm asosi bo'lib, uning qiymatiga qarab axborot miqdori turli birliklarda o'lchanadi. Telekommunikatsiyada asosan ikkilik son qo'llanilgani uchun $b=2$ bit bilan o'lchaniladi.

Bitta manba xabariga to'g'ri keladigan o'rtacha axborot miqdori $I(a_i)$ matematik kutilish bilan aniqlanadigan kattalikka axborot manbasi entropiyasi (noaniqligi) deyiladi [6]:

$$H(a) = \overline{I(a_i)} = \sum_{i=1}^m P(a_i) I(a_i) = -\sum_{i=1}^m P(a_i) \log P(a_i) \frac{\text{ikkilik son}}{\text{xabar}}. \quad (2)$$

Bu ifoda shuni ko'rsatadiki, axborotdagi harflar soni oshgan sari, axborot miqdori ham oshib boradi. Alfbodagi harflar soni qancha ko'p bo'lsa noaniqlik shuncha ko'p bo'ladi. Chunki m harflardan qaysi birini tanlashga nisbatan noaniqlik yuzaga keladi va bu esa o'z navbatida uzatiladigan xabarda axborot miqdori shuncha ko'p bo'lishiga olib keladi.

Axborotlar nazariyasida $H(a)$ entropiya manbaning qaysi xabar to'plamidan (ansamblidan) xabar uzatilishini uzatilishiga qadar noma'lum bo'lishini tafsiflaydi. Manba entropiyasi, ya'ni u ishlab chiqarayotgan xabarning "noaniqligi" ("kutilmaganligi", "avvaldan bashorat qilina olmasligi") qancha katta bo'lsa, bitta xabar tashiydigan axborot miqdori shuncha katta bo'ladi.

Haqiqatda, alfbodagi harflar o'rtasida ma'lum bog'liqlik mavjud, Chunki matinda harflarning takrorlanish (paydo bo'lish) ehtimolligi bir hilda emas. Bundan tashqari, real sharoitlarda xabarlar o'rtasidagi statistik bog'liqliklar sababli manba ko'rsatgichlari murakkab bog'loqliklarga ega bo'ladi. Misol uchun matindagi harflarning paydo bo'lish (yozilishi) ehtimolligi oldingi so'zga (harflar birikmasiga) bog'liq bo'ladi. Yoki kompyuter va yozuv mashinkasi klaviaturasini tartibsiz bossak mustaqil (o'zaro bog'liq bo'lmagan) har bir xabar o'zaro bir biriga bog'liq bo'lmagan holda paydo bo'ladi. Aslida har bir harfni bosish oldingi harflar turkumi (so'zga) bog'liq holda amalga oshiriladi.

Xabarlarida o'zaro statistik bog'liqlikning oshib borishi natijasida manba entropiyasi kamayishini xabarning axborot tashish hajmi kamayishi deb qarash mumkin. Bir hilda xabar statistik bog'liqlik mavjud bo'lganda shunday bog'liqlik bo'lmagan holatga nisbatan o'rtacha kam axborot tashiydi. Shuning uchun agar manba o'zaro bog'liq xabarlar ketma-ketligini hosil qilsa va bu bog'liqlik ma'lum

bo'lsa, xabarning ma'lum qismi "ortiqcha" bo'ladi, chunki xabarning bu qismini statistik bog'liqlik asosida qayta tiklash mumkin. Bundan xabarni axborotni yoqotmasdan qisqartirilgan holda uzatish imkoniyati kelib chiqadi. Masalan, telegramma matini uzatishda ma'lum belgilarni (bog'lovchilar, tinish belgilarini) tashlab uzatishga qaramasdan, ularni qabul qilish manzilida grammatik qoidalar (statistik qonunuyati – bog'liqligini) asosida tiklanadi.

Demak, har qanday manba o'zaro bog'liq xabarlar ketma-ketligini hosil qilsa unda albatta "ortiqchalik" mavjud bo'ladi. Xabarlar orasidagi o'zaro bog'liqlikni hisobga olish uchun quyidagi ifoda bilan aniqlanadigan ortiqchalik koeffitsiyenti kiritilgan

$$\chi = 1 - \frac{H_n}{H_0}$$

bu yerda H_0 va H_n mos ravishda axborot manbasining eng katta va haqiqiy entropiyasi.

Lotin grafikasiga asoslangan o'zbek alofbosi uchun yuqorida keltirilgan ko'rsatgichlarni aniqlaymiz. Buning uchun o'zbek alfbosidagi harflarning ishlatilish darajasini ko'rib chiqamiz. Lotin grafikasiga asoslangan o'zbek alfbosida 28 harf, harflar brikmasi va belgilarning umumiy soni 29, ya'ni $m=29$. Agar barcha harflarning matinda paydo bo'lish ehtimolligini bir hil deb olsak, unda bitta harfga (simbolga) to'g'ri keluvchi axborot miqdori $H_0 = \log m = \log 29 = 4.8579$ bit. Bu entropiyaning eng katta maksimal qiymatini tashkil qiladi. Lekin harflarning paydo bo'lish ehtimolligi o'zaro statistik bog'liq bo'lgani uchun har bir simbolning axborot tashish miqdori o'zining maksimal qiymatidan kichik bo'lib, harflarning paydo bo'lish ehtimolligiga bog'liq. Har bir harifning paydo bo'lish ehtimolligini aniqlash uchun lotin alfbosida yozilgan badiiy adabiyotlar o'rganilib, undagi harflarning paydo bo'lish ehtimolligi aniqlandi va har birining o'rtacha qiymati hisoblab topildi. Olingan natijalar jadvalda keltirilgan va ular o'zbek harflarining badiiy maqolalarda paydo bo'lish ehtimolligining hisoblangan dastlabki natijalari asosida bitta harfga (simbolga) mos keluvchi axborot miqdori 2-ifoda bilan hisoblanadi va u $H_{29} = 4,3085$ bit/simbolga teng bo'ladi.

Demak, harflarning paydo bo'lish ehtimolligi bir tekis bo'lmasdan turlicha bo'lganda bitta harfga (simbolga) mos keluvchi axborot miqdori $H_{29} = 4,3085$ bit/simbolni tashkil qiladi.

Lotin alfbosiga asoslangan o'zbek harflarning takrorlanish ehtimolligi

Jadva 1

Harflar	a	b	d	e	f	g	h	i	j	k
Takrorlanish ehtimolligi	0.1441	0,0395	0,0416	0,0235	0,0042	0,0372	0,0129	0,1224	0,0043	0,0282

Harflar	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
Takrorlanish ehtimolligi	0,0574	0,0339	0,0771	0,0651	0,0043	0,0226	0,0499	0,0394	0,0327	0,0352

Harflar	v	x	y	z	o'	ch	sh	g'	'	
Takrorlanish ehtimolligi	0,0094	0,0050	0,0263	0,0190	0,0224	0,0089	0,0239	0,0080	0,0015	

Hisoblangan H_{29} qiymatini $H_0 = 4.8579$ bit/simbol qiymati bilan solishtirish shuni ko'rsatadiki, alfbodagi harflar orasidagi bog'liqlik bitta harfga (simbolga) to'g'ri keladigan axborot miqdorini 0,5494 bit/simbolga kamaytiradi. Bu holat axborot uzatishda uzatish hajmini kamaytirishga yordam beradi.

O'zbek tilidagi lotin grafikasida ortiqchalik koeffitsiyenti quyidagicha aniqlanadi

$$\chi = 1 - \frac{H_{29}}{H_0} = 1 - \frac{4,3085}{4,8579} = 0,1131.$$

Yuqorida hisoblangan ko'rsatgichlar kiril alfbosiga asoslangan o'zbek yozuvida quyidagi qiymatlarga teng [7]

$$H_0 = \log 35 = 5.129 \text{ bit/simbol};$$

$$H_{35} = -0,152 * \log 0,152 - 0,1381 * \log 0.1381 - \dots - 0.00019 * \log 0.00019 = 2.385 \text{ bit/simbol}$$

$$\chi = 1 - \frac{H_{35}}{H_0} = 1 - \frac{2,3852}{5,129} = 0,5349.$$

Xulosa.

Lotin alfbosiga asoslangan o'zbek yozuvida ortiqchalik 10% ko'proqni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, uzatiladigan axborotning 10 % ortig'i hech qanday axborot tashimaydi. Kiril alfbosiga asoslangan yozuvda esa ortiqchalik 50% ko'proqni tashkil qiladi. Bu ko'rsatgich boshqa xalqlarning tillarida ham shu ko'rsatgichga yaqin [4,8,9] va matnlarni siqishning nazariy chegarasini ko'rsatadi.

O'zbek tilida lotin alfbosini qo'llanishi harflar (simbollar) ortiqchaligini 5 marttagacha qisqartiradi. Ortiqchalikni tilning nomukammalligi yoki xabarlar

qurilishining nomukammalligi belgisi sifatida ko'rib bo'lmaydi. Odatda, tilning ortiqchaligi uning lingvistik xususiyatlarining natijasidir. Ortiqchalik ijobiy va salbiy xususiyatlarga ega. Bir tomondan, ortiqchalik axborotni uzatish vaqtini va xotirada saqlashga xotira hajmini oshirish uchun qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi va hokazo. Ammo, boshqa tomondan, ortiqchalik halaqitbardoshlikni oshiradi, chunki u xatolarni aniqlash va hatto tuzatishga imkon beradi. Odamlarning tabiiy muloqot tillarining haddan tashqari ko'pligi (ortiqchalikning ko'pligi), agar turli odamlar nutqida nuqsonlar bo'lishiga qaramasdan, nutqning ma'nosi asosida uni tushunishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston Respublikasining "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni: "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida". (Toshkent sh. 1993-yil,12-sentabr) "Toshkent oqshomi" gazetasi. 1993, 12-oktabr.
3. Husanov N., Rasulova Z. Lotin yozuviga asoslangan yangi o'zbek alifbosi va imlosi. O'quv qo'llanma. Toshkent Moliya instituti nashriyoti, 2004, 92 bet.
4. Некипелова И.М. Энтропия языковой системы как основной показатель её развития// Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2013. № 12 (32). DOI: //http:dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2013-12-4.
5. Zakirov V.M., Norsoatov O.R., Karimberdiyev U.A. Lotin grafikasidagi o'zbek tili axborot miqdorini hisoblash masalalari // The scientific heritage. № 66 (2021), 36-39p.
6. Zakirov V.M. Signallarni uzatish nazariyasi. Darslik. Toshkent, "Sirdaryo Print", 2023, 330 bet.
7. Усманов З.Д., Шарипов Ш.А. О статических инвариантах узбекского литературного языка. Доклады АН Республики Таджикистан. 2006. Т. 49, № 1. с. 10-14.
8. Некипелова И.М. Признаки энтропии и неэнтропии в языковой системе // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2013. № 9 (29). DOI: //http:dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2013-9-58.
9. Некипелова И.М., Зарифуллина Э.Г. Язык как информационная система: избыточность и оптимизация// Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 9 (53). DOI: //http:dx.doi.org/10.12731/2218-7405-2015-9-24.